

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y SU INFLUENCIA EDUCATIVA EN LOS JÓVENES
ADOLESCENTES

"THE MEDIA OF SOCIAL COMMUNICATION AND ITS EDUCATIONAL INFLUENCE ON YOUNG
ADOLESCENTS"

Rufina Rayda Rivas Solórzano ¹, Domenica Andrea Segura Atachagua ²

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión

1. larufira@hotmail.com

2. dseguraa@undac.edu.pe

DOI. 10.5281/zenodo.11048444

Fecha de aceptación: 2023- 06-01

Fecha de Publicación: 2023-11-15

.....
Como citar :

Rivas Solorzano, R & Segura Atachagua , A (2023) Los medios de comunicación social y su influencia educativa en los jóvenes adolescentes
.....

Resumen

En ésta sociedad, los educadores se esfuerzan en crear materiales para trabajar en el aula y han elaborado muchas teorías sobre su función como profesionales en la educación, con el objeto de analizar si los medios de comunicación social (canales de televisión, radio, internet, publicaciones impresas de todo tipo, etc.) influyen en la educación de los jóvenes adolescentes, de qué forma podemos utilizarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de qué forma contribuyen en la alimentación (salud), sexualidad, modas, valores y comportamiento social; sobre si existe una responsabilidad de los profesionales de la comunicación. El estudio es de naturaleza cuantitativa descriptiva, y se trabajó con un total de 65 estudiantes, del Distrito de Santa Ana de Tusi, Provincia Daniel Carrión, Región Pasco. Para ello se realizó una encuesta, a una muestra probabilística sectorizada. Los datos fueron procesados con el paquete estadístico SPSS Statistics V. 22 y

analizados con frecuencias, porcentajes y análisis multivariado. Entre los hallazgos, se pudo determinar que los medios intervienen en la vida cotidiana de los jóvenes adolescentes ejerciendo poder, convirtiéndose luego en realidades virtuales ajenas al contacto directo de la realidad social en la presencialidad de las comunidades.

SUMARY

In this society, educators strive to create materials to work in the classroom and have developed many theories about their role as professionals in education, in order to analyze whether the social media (television channels, radio, internet, printed publications of all kinds, etc.) influence the education of young adolescents, how we can use them in the teaching-learning process, how they contribute to food (health), sexuality, fashion, values and social behavior ; about whether there is a responsibility of communication professionals. The study is quantitative descriptive in nature, and worked with a total of 65 students, from the District of Santa Ana de Tusi, Daniel Carrión Province, Pasco Region. For this, a survey was carried out, to a probabilistic sectorized sample. The data were processed with the statistical package SPSS Statistics V. 22 and analyzed with frequencies, percentages and multivariate analysis. Among the findings, it was possible to determine that the media intervene in the daily life of young adolescents exercising power, later becoming virtual realities alien to the direct contact of the social reality in the presence of the communities.

Palabras clave

Medios de comunicación. Educación. Adolescentes.

Introducción

Nadie duda de que los canales de televisión, radio, internet, publicaciones impresas de todo tipo, etc. influyen en nuestras vidas.

No nos damos cuenta de que ellos, hasta cierto punto, son quienes dirigen nuestra forma de pensar, sentir y hasta de actuar. Hay quienes aseguran que la televisión ejerce influencia sobre la estructura familiar más que cualquier otra creación tecnológica.

En muchos casos, la televisión sustituye la compañía de los padres, de una abuela y hasta de amigos, más aún en los lugares donde va desapareciendo la costumbre de compartir con los vecinos, por distintos motivos. Así desde muy pequeños la televisión pasa a ser el principal protagonista en la casa, y, si bien es cierto que no todo es negativo, se puede decir que hay actitudes poco saludables aprendidas desde los medios durante la infancia, pueden manifestarse durante la adolescencia.

Según Manuel Santos, J., Duque, I., Uribe Vélez, A., Macías, E. del Periódico “La Semana” en su artículo ¿Qué nos enseñan los medios de comunicación? Publicado el 9 de mayo de 2014, menciona que las variables como la familia, el ingreso económico, el tipo de medio, el carácter del mensaje, la edad e incluso la forma en que se “consume” el contenido determinan el nivel de influencia. La televisión y el internet han recibido más atención por parte de los académicos y los mismos medios; pero tanto la radio como la prensa hacen parte de esta dinámica de convencedores y convencidos (Manuel Santos, J., Duque, I., Uribe Vélez, A., Macías, E., 2014).

Collado Schwarz, A, del Periódico “Tribuna Invitada” en su columna de “Violencia y medios de comunicación”, publicado el 30 de octubre de 2014, manifiesta que una de las manifestaciones más patentes de la falta de salud mental es la alta incidencia de la violencia.

La vivimos virtualmente todos los días en los medios de comunicación: asesinatos, violencia doméstica, abuso contra niños y ancianos, y suicidios (Collado Schwarz, 2014).

Pavón, P., en la revista “Comunicar”, publicado el 28 de octubre de 2013, en su artículo “Nuevas estrategias en la publicidad para jóvenes”, indica que “la publicidad está modificando su manera de dirigirse a los jóvenes. ¿Por qué? Por la relación que éstos mantienen con los dispositivos tecnológicos que les permite crear un entorno multipuntillo y de comunicación multidireccional. En primer lugar, los jóvenes viven inmersos en una cultura del entretenimiento audiovisual. Utilizan los medios para informarse pero sobre todo para entretenerse, haciéndolo con una actitud de confianza pues, en general, se considera que sus contenidos están al servicio del disfrute y no de la persuasión. En segundo lugar, favorecido por las nuevas tecnologías, hay un marco de hiperestimulación cognitiva, con el aumento de las multitareas” (Pavón, 2013).

Muchos adolescentes identifican lo que ve en televisión con el mundo real, y en ocasiones, hasta “viven” como su propia realidad. La televisión, ciertamente, enseña a los adolescentes acerca de saberes y prácticas cotidianas esenciales.

Los adolescentes (y no sólo aquellos que viven en contextos desfavorecidos económicamente) aprenden de la televisión, incluso sin darse cuenta de ello. Desde muy corta edad, aun en el jardín de infancia, los chicos recurren a un vocabulario, a imágenes e ideas que en buena medida remiten a la televisión. Los pequeños construyen numerosas representaciones del mundo a partir de sus propios consumos televisivos (Chailley, 1997).

En las cartas enviadas por los espectadores a la protagonista femenina de una serie de televisión francesa para adolescentes, resulta evidente hasta qué punto el programa les ha ayudado y orientado en su iniciación a la vida sentimental. La emisión representa el camino que los lleva a un aprendizaje acerca de los roles sexuales. Es, para ellos, una iniciación a la gramática de los juegos amorosos (Pasquier, 1994).

Durante más de treinta años la visión predominante entre los educadores en relación con los medios de comunicación ha sido, como quedó apuntado, casi siempre de desconfianza (Masterman, 1993).

Pensar en los niños como víctimas de una televisión que no hace otra cosa que devorárselos parece ser irreal. No existe una relación causa efecto tan lineal entre lo que se ve y lo que se toma de un programa (Vilches, 1993).

Ningún movimiento meramente defensivo o reactivo da resultado. Lo que se precisa es, en cambio, una alianza, una integración entre los medios de comunicación y la educación (Pérez Ternero, 1994).

Por tanto, el presente artículo analiza si los medios de comunicación social (canales de televisión, radio, internet, publicaciones impresas de todo tipo, etc.) influyen en la educación de los jóvenes adolescentes de la Red Tahuarmayo II, perteneciente al distrito de Santa Ana de Tusi, Provincia Daniel Carrión, Región Pasco.

No obstante, siendo los canales de televisión, la radio, el internet, las publicaciones impresas de todo tipo, etc. poderosos medios de enseñanza o aprendizaje en la alimentación (salud), sexualidad, modas, valores y comportamiento social. Son instrumentos que pueden favorecer la educación, la cultura, el ocio, la promoción de la salud, y una conducta favorecedora de la tolerancia, el respeto, la perseverancia y la solidaridad.

Metodología

Se realizará un estudio de campo de carácter cuantitativo descriptivo, aplicando una encuesta a una muestra probabilística sectorizada, estadísticamente representativa con 65 estudiantes de 3 instituciones educativas secundarias (Villa Corazón de Jesús de Chichorraquina, Julio César Tello de Callhuán y Víctor Raúl Espinoza Soto de Cuyaghuayin) de la Red Tahuarmayo II, perteneciente al Distrito de Santa Ana de Tusi, de la Provincia Daniel Carrión, Región Pasco. Dicha encuesta fueron facilitados a los estudiantes para su relleno respectivo siguiendo las instrucciones indicadas en dicho instrumento.

Para conocer el medio de comunicación social preferida y el tipo de programa de televisión preferido por los jóvenes adolescentes se aplicó una encuesta, procesando dichos datos con el paquete estadístico SPSS Statistics V. 22 y se analizó mediante porcentajes, frecuencias y análisis multivariados.

Resultados

En los resultados la televisión aparece en el primer lugar de las preferencias (54%), seguida del Internet (30%), y muy por debajo de ellas, la radio y la prensa escrita, con el 8% y 4% respectivamente (Gráfico 1). La prensa escrita, resulta ser preferida por más varones que mujeres; y en el de las revistas, cuya preferencia es ligeramente mayor entre las mujeres.

Gráfico 1

Medio de comunicación social preferido por los encuestados

En el caso de la televisión, la señal por cable supera a la señal abierta, ya que el 58,8% de los estudiantes encuestados aseguraron acceder a la televisión por cable, frente al 39,4% que ve señal abierta.

Pero, más allá del tiempo que dedican a su medio de comunicación social preferido, ¿qué tipo de programas de televisión prefieren éstos jóvenes adolescentes?

Tabla 1

Tipo de programa de televisión preferido por los encuestados

Tipo de programa	Frecuencia	Porcentaje
Juveniles	5	7,7%
Musicales	6	9,2%
Realities	4	6,2%
Deportivos	7	10,8%
Noticias	3	4,6%
Series juveniles/familiares	10	15,4%
Películas	15	23,1%
Humorísticos	2	3,1%
Concursos	1	1,5%

Religiosos	2	3,1%
Telenovelas	3	4,6%
Culturales	3	4,6%
Sin opinión	3	4,6%
Otros	1	1,5%
Total :	65	100,0%

Según los datos (tabla 1), sus preferencias apuntan a películas, con el 23,1% de las menciones, seguidas de las llamadas series juveniles y familiares; y en tercer lugar, los programas deportivos. Sin embargo, si se suman las menciones de programas musicales (9,2%) y juveniles (7,7%), entre los cuales pudiera considerarse que existe una delgada línea, por cuanto los segundos suelen tener un alto contenido musical, se estaría frente al segundo lugar de las preferencias, después de las películas.

Discusión

Sin duda alguna, los medios de comunicación social ocupan una posición de primer orden en la vida de los jóvenes adolescentes, especialmente la televisión y el internet, a los que estarían viendo más de dos horas diarias de televisión o se estarían dedicando a otros medios, teniendo como principal motivación para su consumo el ocio o búsqueda de entretenimiento; es un hecho que en general no buscan en los medios de comunicación social educación ni información, por el contrario son los más afectados en cuanto a su alimentación (salud), modas, valores y comportamiento social, concluyendo así que los medios de comunicación social (canales de televisión, radio, internet, publicaciones impresas de todo tipo, etc.) influyen en la educación de los jóvenes adolescentes. No es de extrañar entonces que la programación de los medios de comunicación social responda a esas motivaciones, en la medida que ofrecen lo que sus públicos demandan, lo que a su vez les garantiza la subsistencia y la bonanza económica, por la contratación de espacios con fines publicitarios. Y es inevitable también que surja en este punto el interrogante, en el sentido de que si el papel de los medios de comunicación social se limita a

reflejar la realidad o, por el contrario, si son ellos los que influyen en la comunidad de tal manera que son capaces de modificarla.

Es evidente que, al menos entre los estudiantes, que de por sí son parte de una elite al tener la posibilidad de asistir a la institución educativa, el gusto por lo extranjero abre las puertas a procesos de transculturización, que resulta imposible detener, en una reacción en cadena que viene bajando desde el más fuerte hasta el más débil y cuyo ritmo depende en gran medida de la identidad y estima que una comunidad tenga por sus ideas, hábitos, costumbres, valores y creencias, entre otros. Lo contradictorio es que, por un lado se les cuestione a esos mismos jóvenes la adopción de visiones de la vida y pautas de conducta ajenas a su entorno, al tiempo que desde la familia y la institución educativa entendida en su carácter institucional se le insta a prepararse para los retos de los nuevos tiempos, de los que la globalización y los acelerados avances tecnológicos son elementos fundamentales.

Si bien la televisión por cable, preferida de los jóvenes y cada vez más a su alcance dada la competencia entre diferentes compañías operadoras del servicio. Sin embargo, las opciones en Internet pueden calificarse como infinitas y las posibilidades de “censura” son mínimas.

Por otra parte, los ciudadanos tienen también su parcela de responsabilidad en procurarse una formación mediática que los haga verdaderamente *libres* en su consumo y, sobre todo, desde la perspectiva de que su decisión de ver o no un programa es un arma poderosa para influir en el propio mercado televisivo (Liceras Ruiz, 2014).

Los resultados apuntan también a una baja incidencia de la radio en la vida y gustos de los jóvenes, lo que de alguna manera es coherente con la calidad de medio de compañía y condición de fugacidad que el medio tiene. Lo que sí debería ser motivo de preocupación es la ausencia de hábitos de lectura en los jóvenes, ya que si no leen al menos los periódicos, mucho menos estarán dispuestos a hacerlo con textos más elaborados, que son los que deberían estar utilizando como apoyo en su proceso de aprendizaje en la institución educativa, y no conformarse con la simple lectura pasajera de folletos y apuntes de clase, lo que sumado al recurso del plagio, con base en Internet, estaría afectando la calidad de la formación que se supone están adquiriendo. En las aulas el docente se enfrenta cotidianamente a tareas de lectura incumplidas y a malestares y reclamos por la extensión de los materiales que se les encomienda leer, así como por el carácter

complicado o demasiado técnico que les atribuyen. Motivo aparte de análisis debería ser entonces no sólo el hábito, sino la capacidad de comprender lo que leen, ya que el analfabetismo funcional atenta contra las posibilidades de acceder exitosamente a los “Siete saberes necesarios para la educación del futuro” (Morin, 1999).

Por otra parte, los ciudadanos tienen también su parcela de responsabilidad en procurarse una formación mediática que los haga verdaderamente «libres» en su consumo y, sobre todo, desde la perspectiva de que su decisión de ver o no un programa es un arma poderosa para influir en el propio mercado televisivo.

Pero este ejercicio de reconversión no puede (ni debe) ser producto de la casualidad. Para las instituciones educativas implica realizar un ejercicio de autorreflexión acerca de sus funciones, siendo en sí mismos espacios de libertad, abiertos al medio y a sus cambios. Para el docente, significa asumir un compromiso personal derivado de la convicción y fortalecido con la formación para tal fin. Y en este punto de la comprensión y el conocimiento es innegable que la brecha generacional entre docentes y estudiantes, que a su vez incide en otro tipo de brecha tecnológica o analfabetismo informático, es determinante.

Si se quiere educar para los medios de comunicación social, los docentes debemos al menos conocer esos medios y lo que ofrecen a los jóvenes adolescentes. Se impone trascender la crítica y censura de lo que incluso ni se conoce.

Con esa información, se puede empezar a hablar de definir las bases y principios de una educación para los medios de comunicación social, de un proceso de definición de propuestas metodológicas para el análisis crítico de los mismos.

Después de todo, los medios de comunicación social están ahí, son omnipresentes e inevitables. Desde el ejercicio docente es posible potenciar su papel informativo y educativo, solamente hay que tomar la decisión de hacerlo, conocerlos y utilizarlos.

La alfabetización mediática estaría sujeta a desarrollar docentes con capacidades reflexivas para educar a los receptos en la óptica crítica de medios, donde los educandos y especialmente los niños pueden desenvolverse en un mundo altamente mediado por el consumo como un articulador de los procesos de construcción de identidad (Berbesi Urbina, 2016).

Conclusiones

Los medios de comunicación social contribuyen en gran parte a fijar las maneras de pensamiento de los jóvenes adolescentes; determinan en gran medida sus ideas, hábitos, costumbres, valores y creencias, entre otros. Hoy resulta inconcebible un mundo sin canales de televisión, radio, internet, publicaciones impresas de todo tipo, etc.

Determinando que los medios intervienen en la vida cotidiana de los jóvenes adolescentes ejerciendo poder, convirtiéndose luego en realidades virtuales ajenas al contacto directo de la realidad social en la presencialidad de las comunidades.

Es urgente el desarrollo de competencias básicas que las instituciones educativas no proporcionan.

Se está ante un cambio perceptivo que es histórico, pero que deberá venir acompañado de una actitud y comprensión diferentes por parte de quienes se ocupan de la educación.

Si se quiere que los estudiantes sigan asistiendo a la educación formal y sea para ello interesante y llamativa se debe salir del esquema de la institución cerrada sobre sí misma y apoyada sólo en textos y en la palabra del docente.

El reto fundamental que tienen los educadores en este nuevo escenario es desarrollar nuevas competencias profesionales que les ayuden a utilizar la nueva tecnología como herramienta valiosa que apoye efectivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Referencias

- Berbesi Urbina, A. (julio de 2016). Poder, educación, medios de comunicación y el comportamiento del consumidor. *Revista Gestión y Desarrollo Libre*, 1(2), 65-74.
- Chailley, M. (1997). *Jeunes Telespectateurs en maternelle*. París: Hachette.
- Collado Schwarz, A. (30 de octubre de 2014). Violencia y medios de comunicación. *Tribuna Invitada*, pág. 1.
- Liceras Ruiz, A. (mayo-agosto de 2014). La educación informal de los medios de comunicación y la protección de los menores de la violencia en televisión: Historia de un fracaso. *Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 18(2), 1-13.

Manuel Santos, J., Duque, I., Uribe Vélez, A., Macías, E. (9 de mayo de 2014). ¿Qué nos enseñan los medios de comunicación? *La Semana*, pág. 1.

Masterman, L. (1993). *La enseñanza de los medios de comunicación*. Madrid: Ediciones de la Torre.

Morin, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. París: UNESCO.

Pasquier, D. (1994). *Hele et les garçons: une éducation sentimentale*. Paris: Reveu spirit.

Pavón, P. (octubre de 2013). Nuevas estrategias en la publicidad para jóvenes. *Revista Comunicar*, 1(1), 1.

Pérez Ternero, J. M. (1994). *El desafío educativo de la Televisión*. Barcelona: Paidós.

Vilches, L. (1993). *La televisión. Efectos del bien y del mal*. Barcelona: París.